

Abdullayev Alimardon Xaydarovich
Sharabbojev Ulug'bek Muhammedovich

QDPI tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotasiya: *Tasviriy faoliyat bilan shug'ullanish kishilarga estetik zavq bag'ishlaydi va ularning ruhiy dunyosini boyitadi. Tinglovchilar suratlarda chizilgan tarixiy va zamonaviy voqealarni, personajlarning kechinma va xarakatlarini, shuningdek tabiat go'zalliklarini chuqur idrok etadilar. Ushbu maqolada rangtasvirda kompozitsiyalar ishlash, uning texnikasi va uning kelib chiqish tarixi haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *kompozitsiya, rangtasvir, tarixiy, rang, perspektiva, rangshunoslik, kompozitsiya.*

Аннотация: *Занятие изобразительной деятельностью доставляет людям эстетическое удовольствие и обогащает их духовный мир. У зрителей будет глубокое понимание исторических и современных событий, изображенных на картинах, переживаний и движений героев, а также красот природы. В данной статье описывается произведение композиции в живописи, его техника и история возникновения.*

Ключевые слова: *композиция, картина, история, цвет, перспектива, цветоведение, композиция*

Annotation: *Engaging in visual activity gives people aesthetic pleasure and enriches their spiritual world. The audience will have a deep understanding of the historical and contemporary events depicted in the paintings, the experiences and movements of the characters, as well as the beauties of nature. This article describes the work of composition in painting, its technique and history of occurrence.*

Key words: *composition, painting, history, color, perspective, color science, composition*

O'zbekiston Respublikasining istiqbolga erishishi halqimizning tarixiy qadriyatlarini, ma'naviy merosi xalq pedagogikasi an'alarini qayta tiklashga va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirishga katta yo'l ochib berdi. Ayniqsa, asriy an'analarga ega bo'lgan Tasviriy san'at turlariga o'quvchi yoshlarni jalb etish kata tarbiyaviy ahamiyatga egaligi bilan diqqatga sazovordir. Shu jihatdan ham yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishda jamiyatimiz pedagogika fani, xususan san'at pedagogikasining oldiga yangi vazifalar yukladi.. Zero boshqa sohalar

bilan hamohang tarzda ilm va san'at sohalarida ham tub o'zgarishlar davri kechmoqda. Bu o'zgarishlar yosh avlodda nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki ularni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirishni ham taqozo etadi. Tinglovchilarni ijtimoiy-madaniy, ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatga molik bo'lgan bu tadbirni amalga oshirishga ko'p yillar davomida milliy bo'yluk bo'lib kelgan xalqimizning madaniy va maishiy hayotga keng tatbiq etilgan go'zal xunarlaridan biri tasviriy san'atni o'rgatish va u soha bo'yicha bo'lg'usi tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash muammosi ham hozirgi kunda juda katta ijtimoiy pedagogik ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Abdurahmonov G'.M. Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent, 1995
2. Abdirasilov S. Tolipov N. —Rangtasvir||Toshkent, 2005
3. Nabiev M. «Rangshunoslik». Toshkent; O'qituvchi, 1995
4. Beda G.V. «Osnovi izobrazitelnoy gramoti». Prosveshchenie